
ПОДІЇ. НОВИНИ

IV МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС «ЕТНОДИЗАЙН: ПОШУКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ. ПОЛТАВА-ПЕТРИКІВКА», ПРИСВЯЧЕНИЙ 30-РІЧЧЮ СПІЛКИ ДИЗАЙНЕРІВ УКРАЇНИ

Валентина Титаренко

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Полтавська обласна державна адміністрація, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти імені М.В. Остроградського, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, Спілка дизайнерів України 4-8 жовтня 2017 р. провели Міжнародний конгрес «Етнодизайн: пошуки українського національного стилю /Полтава-Петриківка/» (до 30-річчя Спілки дизайнерів України).

На Конгресі були представлені: Аріельський університет (Ізраїль), навчальні заклади Польщі, Німеччини, Швейцарії, Японії, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ), Національна академія педагогічних наук України (м. Київ), Національна академія мистецтв України (м. Київ), Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), Республіканський науково-дослідного центр інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (м. Київ), Національний музей народної архітектури та побуту України (м. Київ), Бердянський державний педагогічний університет, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов'янськ), Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Житомирський інститут культури і мистецтв, Інститут культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Полтава), Інститут інформаційних технологій та засобів навчання (м. Київ), Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу, Інститут дизайну та реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), Інститут філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ), Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (м. Київ), Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України

(м. Київ), Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України (м. Київ), Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (смт. Опішне), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Карпатський університет імені А. Волошина (м. Ужгород), Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ), Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київський національний торгово-економічний університет, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), Криворізький державний педагогічний університет, Луганська державна академія культури і мистецтв, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.В. Гжицького, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Миколаївський обласний інститут післядипломної освіти, Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі (м. Київ), Національний авіаційний університет (м. Київ), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Національний лісотехнічний університет України (м. Львів), Національний транспортний університет (м. Київ), Національний музей українського народного декоративного мистецтва (м. Київ), Одеський державний університет внутрішніх справ, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (м. Одеса), Полтавська єпархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Полтавська державна аграрна академія, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтавський університет економіки і торгівлі, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ), Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Сєверодонецьк), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопільський національний економічний університет, Українська академія друкарства (м. Львів), Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро), Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Херсонська державна морська академія, Херсонський національний технічний університет, Херсонська державна морська академія, Херсонський державний університет, Херсонська академія неперервної освіти (м. Київ), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, Центральноукраїнський державний педагогічний університет (м. Кропивницький), Черкаський державний технологічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (м. Київ), Харківський центр професійно-технічної

освіти, Громадська організація «Перспектива – 2020» (м. Дніпро), Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Благодійний фонд «e-Тетта» (м. Київ), бібліотека імені М.А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Львівський палац мистецтв, Полтавська міська школа мистецтв «Мала академія мистецтв» ім. Раїси Кириченко, Львівське вище професійне художнє училище, Вище художнє професійне училище № 3 (м. Івано-Франківськ), Стрийське вище художнє професійне училище, Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж, Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського, Дніпропетровський театрально-художній коледж, Полтавський кооперативний коледж, Дизайн-ліцей (м. Херсон), Вижицький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка, Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського, Дніпровський коледж технологій та дизайну, Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету, Решетилівський художній професійний ліцей, Диканська гімназія імені М.В. Гоголя Диканської районної ради Полтавської області, Криворізька, міська художня школа № 1 ім. О. Васякіна, Херсонська спеціалізована школа № 27 із поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов, Великобагачанська загальноосвітня школа I-III ступенів Полтавського району Полтавської області, Виноградівська ЗОШ I-III ступенів Олешківського району Херсонської області, Дитяча школа народних мистецтв (м. Львів), Запорізька дитяча художня школа, Художня школа академічного рисунку та живопису Iren Art School (м. Ірпінь), Кибинська загальноосвітня школа I-III ступенів Миргородської районної ради Полтавської області, Лохвицька гімназія № 1 Полтавської області, Мелітопольська гімназія №9 Запорізької області, Полтавська гімназія «Здоров'я № 14, Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 34, Розсошенська гімназія (м. Полтава), Сагайдацький навчально-виховний комплекс Шишацької селищної ради Полтавської області, загальноосвітня школа I-III ступенів № 52 Херсонської міської ради, Хитцівська загальноосвітня школа I-III ступенів Гадяцького району Полтавської області.

Метою конференції було вивчення актуальних питань теорії і практики етнодизайн-освіти, пошуки українського національного стилю в культурно-мистецькому вимірі.

Основними напрями роботи конференції стали:

- теорія і практика української національної стилістики в етнодизайні;
- теоретико-методологічні засади розвитку українського національного стилю як соціального, культурологічного та педагогічного феномену;
- сучасні досягнення у сфері української національної стилістики та дизайн-освіти;
- творчий внесок наукових шкіл, учених, діячів культури, мистецтва та працівників освіти у розвиток етнодизайну та дизайн-освіти;
- народні традиції в архітектурі та дизайні;
- продукування етнодизайнерських ідей та цінностей в умовах сучасної практики;
- тенденції становлення і розвитку структури та змісту дизайн-освіти учнівської і студентської молоді;
- інноваційний підходи до етнодизайну як методологічного засобу розвитку етнічного здоров'я українців;
- використання засобів масової інформації у формуванні в студентській молоді цінностей етнодизайну;
- духовно-моральна та інтелектуальна культура творчої особистості у сфері етнодизайну;

– використання етнопедагогічних та теоретико-методологічних аспектів виховання української молоді;

– розвиток етнодизайну в контексті глибинних чинників сучасного розвитку України.

За результатами конференції прийнято текст рішення:

«Нині українське суспільство в якості пріоритетного завдання розглядає підготовку особистості, здатної активно взаємодіяти зі світом прекрасного, глибоко сприймати, правильно оцінювати, творчо осмислювати та використовувати на практиці художньо-естетичні, мистецькі, дизайнерські цінності, надбання викладачів, художників, дизайнерів, зберігати та примножувати їх у процесі життєдіяльності та культури творчості; необхідність розвивати етнодизайнерську сферу освіти і виховання в руслі безпеки державотворення України з пріоритетом духовно-моральних цінностей глобалізаційної епохи.

Учасники IV Міжнародного конгресу з етнодизайну констатують наявність ризиків для розвитку дизайну та збереження багатой етномистецької спадщини українського народу. Пропонуємо:

1. Розробити загальнодержавну концепцію розвитку українського дизайну із залученням фахівців різних дизайнерських напрямів та Спільноти дизайнерів України.

2. Розробити наскрізну програму з дизайну для загальноосвітньої школи від 1 до 12 класу як окремої дисципліни або як складової дисциплін «трудове навчання», «образотворче мистецтво», «художня культура».

3. Відновити викладання дисципліни «креслення» у загальноосвітній школі.

4. Створити групу при МОН України для розробки спеціалізації «дизайн» з правом надання майбутнім фахівцям кваліфікації «учитель-дизайнер».

5. Звернутися до МОН України з проханням внести додатково до переліку спеціальностей «Професійна освіта» спеціальність «Дизайн». Надати право ВНЗ розробляти спеціалізацію «Дизайн» в освітній галузі «Технології» (014- Середня освіта). У межах спеціальності «Трудове навчання та технології» ввести спеціалізацію «Основи дизайну».

6. Для популяризації дизайну, дизайнерських ідей і здобутків, підвищення авторитету української дизайнерської освіти пропонуємо започаткувати фахове періодичне видання, музей та галереї дизайну (матеріальної культури), телевізійні передачі та аудіовізуальну продукцію про світовий та український дизайн; ввести маркетинг та менеджмент мистецтв у навчальних закладах кореляційно із народними промислами.

7. Для оптимізації та розвитку професійного, наукового, творчого, педагогічного потенціалу створити електронний ресурс, який має містити інформацію про осередки, освітні заклади всіх рівнів, виставок, конкурсів, фестивалів, літератури (фахової, навчальної)».